

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
SUAIDAH
NIM. 1801011100226**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas hamamelidae dan caryophyllidae

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau cutter

2. Bahan:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau tidak lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga, dan buah serta biji jika ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Anak kelas Hammamelidae

Menurut (Widya, 1989) anak kelas yang terkecil dalam magnoliopsida. Muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode kretasius bahwa yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa taksa dari bangsa urticales, kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu, dan sering suku-sukunya memounyai jenis-jenis yang jumlahnya relative

sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Perhiasan bunga tidak ada atau tidak terdeferensiasi, ovulnya tunggal.

a. Bangsa Hamamelidales

Pohon selalu hijau, tinggi dapat mencapai 40-60 m dengan tinggi bebas cabang 20-35 m, diameter hingga 80-150 cm. Kulit kayu halus, abu-abu, dan kayunya merah. Pohon yang masih muda bertajuk rapat dan berbentuk piramid, kemudian berangsur menjadi bulat setelah tua. Letak daun bergiliran, bentuknya lonjong, panjangnya 6 - 12 cm, dan lebarnya 2,5-5,5 cm, dengan tepi daun bergerigi halus. Bunga berkelamin satu. Bunga jantan dan betina terpisah pada pohon yang sama.

b. Bangsa Urticales

Terna, semak-semak maupun pohon-pohon dengan kebanyakan daun-daun tunggal yang tersebar dan mempunyai daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk terbatas, biasanya kecil-kecil, aktinomorf dengan tenda bunga yang berwarna hijau. Penyerbukan secara anemogami, pembuahan kalazogami atau bentuk-bentuk peralihan ke porogami. Buahnya buah keras atau buah batu.

c. Bangsa Fagales

Tumbuh-tumbuhan yang berbatang kayu dengan daun serta daun-daun penumpu yang lekas runtuh. Bunga berkelamin tunggal tersusun dalam majemuk yang menyerupai bugnan lada dengan penyerbukan secara anemogami. Buahnya buah keras yang berisi 1 biji. Biji tanpa endosperm dengan lembaga yang lurus.

2. Anak kelas Caryophyllidae

Menurut (Pratiwi, 2020) anak kelas Caryophyllidae memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi

berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan polen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan crassinucellate, kampilotropus atau amfitropus; embrio yang masak sering diliputi perisperm. Anak kelas ini memiliki 3 ordo, 14 famili, dan 14.000 species. Salah satu famili dari anak kelas ini yaitu:

a. Portulacaceae

Habitus umumnya semak sampai herba, umur semusim. Batang bulat, beruas, atau tidak beruas warna hijau atau merah kecoklatan. Daun tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal tumpul, tepi rata, berdaging, duduk daun tersebar, panjang 1-3 cm, lebar 1-2 cm, warnanya hijau. Bunga umumnya majemuk, terletak di ujung cabang, bunganya kecil, kelopak hijau, dan umumnya bertaju dan bersayap, mahkota bentuk jantung, kepala putik tiga sampai dengan lima, warnanya bunga putih, kuning, merah muda. Menghasilkan buah tunggal, berbentuk kotak, berbiji banyak, dan berwarna hijau. Biji umumnya: bulat, kecil, mengkilat, hitam. Akar, tunggang, dengan warna putih kotor. Contohnya adalah *Talinum paniculatum* (Ginseng).

b. Cactaceae

Habitus berupa herba, dengan pola percabangan simpodial, dan umur tumbuhan 2 tahun. Batang sukulen, Daunnya merupakan daun tunggal, dengan pola duduk daun berkarang, namun belum memiliki pola pertulangan daun, daunnya tereduksi menjadi bentuk duri. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biseksual, dimana alat perkembang biakan jantan dan betinanya terdapat dalam satu pohon. Bunganya merupakan bunga tunggal, dan termasuk bunga perigonium (tidak bisa dibedakan kalix corola), dan simetri bunga actinomorph. Stamennya lepas-lepas, dan stigma bercabang 5. Kedudukan Ovariumnya inferum, dengan tipe plasenta parietalis, dan menghasilkan buah tunggal. Tumbuhan dalam famili ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. daun termodifikasi menjadi duri, memiliki bunga tunggal. Contohnya: *Opuntia vulgaris* (Kaktus).

c. Amaranthaceae

Terna berumur pendek atau tumbuh-tumbuhan berbatang kayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Susunan bunga menyerupai bunga Chenopodiaceae. Bunga terdapat dalam ketiak-keiak daun atau tersusun dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan

d. Nyctaginaceae

Familia ini adalah herba atau tumbuhan berkayu, daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya terdapat daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2, bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah. Ciri khas famili ini adalah memiliki braktea yang berwarna dan persisten, dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Contohnya adalah *Mirabilis jalapa* (Bunga Pukul Empat).

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Pietro, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Pietro, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Pietro, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Pietro, 2019)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah
- c. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah
- c. Biji

(Sumber: Pietro, 2019)

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Aisyah, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Duri
- d. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Duri
- d. Pangkal batang

(Sumber: Aisyah, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Aisyah, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Daun pemikat

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Daun pemikat

(Sumber: Aisyah, 2017)

c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Fani, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Duri

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Duri

(Sumber: Fani, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala sari
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kepala sari
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Fani, 2018)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

(Sumber: Fani, 2018)

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Chiito, 2012)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Chiito, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Tulang daun
- e. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Tulang daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Chiito, 2012)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung bunga
- b. Bulir bunga
- c. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung bunga
- b. Bulir bunga
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Chiito, 2012)

e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Chiito, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Chiito, 2012)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Kelopak bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Kelopak bunga

(Sumber: Chiito, 2012)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Dasar buah

b. Buah

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Dasar buah

b. Buah

(Sumber: Chiito, 2012)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih dan kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Familia	: Casuarinaceae
Genus	: <i>Casuarina</i>
Species	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan habitus tumbuhan pohon, karena berbatang kayu yang keras. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya

terlihat bulat dengan permukaan batang beralur dan kasar. Warna dari batang cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) yaitu hitam kecokelatan.

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) mempunyai sifat daun diantaranya yaitu tata letak daunnya tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya tidak lengkap karena cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu jarum karena hampir sama dengan jarum. Ukuran daun dari tumbuhan ini mempunyai panjang 14,1 cm dengan lebar 0,1 mm. Pangkal daunnya yaitu meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$) dengan ujung daunnya tumpul (*obtusus*). Sedangkan tepi daunnya yaitu beringgit. Urat daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) yaitu sejajar, daun yang memiliki bentuk daun seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung daun ini menyatu, sementara urat daun yang lainnya lebih kecil dan semuanya terlihat memiliki arah sejajar dengan tulang utama. Tekstur daunnya kasar, hal ini dikatakan kasar karena tidak rata. Warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Sedangkan buah dari tumbuhan ini yaitu bulat dengan warna hitam ke cokelatan, dan di dalamnya terdapat sebuah biji yang berwarna hitam.

Menurut (Widya, 1989) menyatakan bahwa cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk habitus pohon, tinggi mencapai 50 m dengan diameter batang lebih dari 100 cm, batang tegak lurus. Pada saat pohon cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) yang masih muda, kulit kayunya halus, berwarna coklat kehijauan, dan belum mempunyai retakan. Pada pohon yang sudah dewasa kulit luar abu-abu kecokelatan hingga cokelat gelap, beralur, dan mengelupas dalam serpihan yang keras, bagian dalam kemerahan. Bentuk daun berbentuk jarum, panjang sampai 30 cm, berbuku-buku, panjang antar buku 5-12 mm. Daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) mereduksi berbentuk sisik dan tersusun melingkar 6-10 helai pada setiap buku. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan tumbuhan berumah satu dan perbungaannya dalam runjung. Runjung jantan di ujung cabang dan runjung betina di bagian bawah. Buah berbentuk runjung, bulat memanjang, dan didalamnya terdapat banyak biji yang bersayap.

Menurut (Sulasmi, 1980) cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) tumbuh rapat dengan cabang lainnya hingga tampak seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari titik yang sama. Namun sebenarnya pola cabang-cabang tersebut berbentuk spiral, dimana semakin ke atas, maka cabangnya akan tumbuh semakin pendek. Inilah yang membuat pohon cemara tampak seperti kerucut atau piramida. Manfaat cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) yaitu meredakan stress, mengatasi bronkitis dan batuk, karena minyak hasil olahan dari tanaman cemara dikenal sangat ampuh untuk mengatasi keluhan bagi seseorang yang merasakan sakit pada paru, seperti batuk, sinus, sampai dengan bronkitis. Mengobati cacingan, yaitu pada akarnya, mengandung vitamin C. Selain itu manfaat tanaman ini yaitu mencegah abrasi karena memiliki akar cukup dalam dan kuat sehingga tanaman cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) sering ditanam pada wilayah pantai dengan tujuan untuk mencegah abrasi di pantai. Pohon ini selain memiliki akar yang cukup kuat, ia mampu bertahan pada kondisi guncangan dari tiupan angin pantai

yang kencang sehingga pohon ini sangat cocok digunakan untuk mencegah pengikisan daratan akibat abrasi pantai.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3) **34**
- 34b Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat **37**
- 37b Batang tidak succdent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah **38**
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur **39**
- 39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi..... **40**
- 40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon..... **36.**

Casuarinaceae

Kunci determinasi cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-36. Casuarinaceae

Menurut (Steenis, 2013) termasuk habitus pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar ± 1 cm; bunga dalam ± 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segitiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-

3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan habitus perdu (*frutex*) dengan ciri-ciri batang berkayu, tinggi kurang lebih 2 m, percabangan dekat dengan tanah dan batang pokok terlihat sangat jelas. Periodisitas bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) yaitu pirenial, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar. Dikatakan kasar karena ketika disentuh permukaannya seperti tidak rata, maka dari itu dikatakan kasar. Alat-alat lain dari tumbuhan ini yaitu duri, duri ini mempunyai ujung yang runcing. Adanya duri ini berfungsi untuk melindungi diri dari segala ancaman yang ingin mengancamnya. Sedangkan warna batang tumbuhan ini yaitu hitam kecokelatan.

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai sifat daun dengan tata letak dauntersebar, tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu jantung (*cordatus*) yaitu bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun dari tumbuhan ini yaitu tumpul dengan ujung daun meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun tumbuhan ini yaitu menyirip (*penninervis*) adalah urat tengah daun yang tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur daun tipis seperti kertas, jika dipegang daunnya akan kembali seperti semula. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan bunga majemuk, yaitu kumpulan dari bunga tunggal yang terletak pada satu tempat atau tangkai bunga. Bagian bunganya tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Alat-alat lain dari bunga ini yaitu daun pemikat. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tidak mempunyai kelopak bunga, daun pelindung. Namun, bunga ini mempunyai mahkota bunga berwarna putih. Bunga ini terletak di dalam daun pemikat yang mana daun pemikat ini memiliki banyak variasi warna ada yang berwarna ungu, putih, dan lain-lain.

Menurut (Widya, 1989) menyatakan bahwa bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk sistem akar tunggang yang tumbuh secara vertikal, lalu ada akar cabang yang tumbuhnya melebar hingga kedalaman 80 cm. Tanaman ini termasuk tanaman perdu yang tumbuh tegak lurus mencapai 2 sampai 4 meter tingginya. Percabangan bunga kertas adalah monopodial. Warna batang bunga kertas adalah cokelat. Bunganya tersusun dalam anak payung yang bertangkai dan berjumlah 1 sampai 7 anak payung, masing-masing anak payung tadi terdiri dari 3 bunga, kemudian anak payung terkumpul menjadi malai. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) yaitu tanaman yang memiliki ketinggian kurang dari 5 cm. merupakan bunga majemuk tak berbatas (*inflorescentia racemosa*), yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus-menerus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, jika dapat diputar nampak bunga mulai mekar dari pinggir dan dibuka mekarnya bunga. Karena mekar mulai dari ujung menuju kepusat lalu bunga majemuk maka ini dinamakan bunga majemuk tak berbatas.

Menurut (Sulasmi, 1980) bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) bunga ini mempunyai benang sari yang merupakan bagian penting dalam

bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Bunga ini mempunyai daun pemikat yang berwarna mencolok yang sering dikira sebagai mahkotanya karena bentuk dan warnanya yang mencolok. Bagian mahkota bunga yang sebenarnya kecil dan biasanya berwarna putih. Bunga ini asimetris. Manfaat tanaman ini yaitu menjaga keseimbangan kolestrol. Mengobati resistensi insulin, hormon insulin dilepaskan oleh pankreas untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh karena tidak berfungsi dengan baik. Mengatasi masalah pencernaan, mengobati batuk, sumber antioksidan, membunuh bakteri, dan mengganti antibiotik.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**

13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak dengan ibu tulang daun	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun melebar, nyata beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna	42.

Nyctaginaceae

- 1a Perdu atau pohon yang naikat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna **1.**

Bougainvillea

Kunci determinasi bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-129b-136b-136b-139b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-1a-1. Bougainvillea

Menurut (Steenis, 2013) bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk habitus liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerapkali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerapkali tepi rata, 4-10 kali 2-6. Bunga tersusun dalam anak payung, masing-masing anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerapkali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias di Brazilia; 1-1.400 m.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactoaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan habitus herba, yaitu tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Periodisitas tumbuhan ini yaitu pirenial, tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu serabut yaitu akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Ukuran dan panjang relatif sama, sistem perakaran tersebut terbentuk pada saat akar primer membentuk cabang-cabang dalam jumlah yang cukup banyak. Cabang akar ini tidak bisa tumbuh besar, namun tumbuh akar lagi.

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya yaitu pipih dan kladodia, dengan permukaan batang yang licin seakan-akan terlihat mengkilat. Alat-alat lain dari tumbuhan ini yaitu duri, duri ini mempunyai ujung yang runcing. Adanya duri ini berfungsi untuk melindungi diri bagi tumbuhan dari segala ancaman yang ingin mengancamnya.

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) sifat daun dengan tata letak daun merupakan modifikasi batang. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena tumbuhan ini hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Adapun daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu duri. Pangkal daun dari tumbuhan ini yaitu roset batang, yaitu tumbuhan yang tumbuh dekat dengan batang. Sedangkan ujung daun meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Tumbuhan ini tidak mempunyai urat daun, tekstur daunnya berdaging, hal ini dikarenakan daunnya yang tebal untuk menyimpan cadangan makanan berupa air. Sedangkan warna dari tumbuhan ini yaitu hijau.

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Sedangkan untuk memenuhi bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Warna bunga dari tumbuhan ini yaitu bervariasi ada yang berwarna kuning, merah, dan lain-lain.

Menurut (Widya, 1989) menyatakan bahwa kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk habitus tumbuhan herba, yaitu tumbuhan yang berbatang lunak (batangnya tidak berkayu) atau hanya mengandung jaringan kayu sedikit sekali dan termasuk tanaman sukulen yaitu tanaman yang habitat aslinya adalah daerah kering dan mampu menyimpan cadangan air dalam kurun waktu lama. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk tipe batang basah yaitu batang yang lunak dan berair. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) juga memiliki bentuk batang yang pipih yang biasanya melebar yang menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula, dimana tepatnya

termasuk kladodia, yaitu jika masih tumbuh terus mengadakan percabangan. Duri kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan ciri utama tumbuhan ini. Durinya merupakan modifikasi dari daun yang berguna untuk perlindungan dari herbivora. Untuk berkembangbiak, bereproduksi melalui bunga yang tumbuh di bagian ketiak atau areola yang melekat serta tidak memiliki tangkai bunga.

Menurut (Sulasm, 1980) kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki batang yang berlapis lilin, dan berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Dengan demikian kandungan air dalam batang tidak cepat habis karena menguap ke udara. Karena batang kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki ciri lapisan kulit tebal dan dapat menahan panasnya sinar matahari. Tumbuhan kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki ciri-ciri anatomi yang unik. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tanaman sukulen, yaitu jenis tanaman yang mampu menyimpan cadangan udara di batangnya. Batangnya mampu menampung udara dalam volume besar dan bentuk batangnya bervariasi. Manfaat kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) yaitu sebagai tanaman hias untuk mempercantik ruangan. Untuk kesehatan, karena mengandung senyawa *tyramine* dan *hordenine* yang dapat menjadi penawar racun. Melalui pengolahan ilmiah tertentu, tanaman ini dapat digunakan untuk obat anti tumor, kanker, mengatasi diabetes, detoksifikasi dan sebagainya.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**

- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3) **34**
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih..... **35**
- 35a Ruas dan batang tebal dan berdaging (succulent), berbentuk bulatan pipih..... **86.**

Cactaceae

Kunci determinasi kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1b-2b-3b-4b-6a-34a-35a-86. Cactaceae

Menurut (Steenis, 2013) kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) termasuk tumbuhan yang tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikap berkait, yang ada pada batang masih di tambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tagkai putik bercabang 5-7. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk ke dalam sedikit sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa dan Madura. Di tepi laut atau dekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i>

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk tumbuhan yang habitus herba, yaitu tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Tumbuhan ini periodisitas annual, yaitu mempunyai umur hanya semusim. Biasanya satu tahun atau kurang, periodisitas annual biasanya tumbuh dengan cepat. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Bayam (*Amaranthus spinosus*) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batangnya licin, maksudnya tidak ada

gerigi-gerigi sehingga membuat batangnya licin. Warna batang dari tumbuhan ini yaitu hijau muda.

Bayam (*Amaranthus spinosus*) sifat daun dengan tata letak daun berseling, jika duduknya anak daun pada ibu tangkai berpasangan berseling anak daun yang lebar. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena tumbuhan ini hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu jorong, dengan pangkal daun dari tumbuhan ini yaitu tumpul dan ujung daunnya terbelah menjadi dua. Urat daun tumbuhan ini yaitu menyirip (*penninervis*) adalah urat tengah daun yang tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur daun licin. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda. Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Sedangkan tekstur daunnya yaitu tipis.

Bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Warna bunga dari tumbuhan ini yaitu hijau muda, tekstur bunganya yaitu sedikit kecil yang berupa bulat-bulat kecil.

Menurut (Tjitrosoepomo, 1993) menyatakan bahwa bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan tumbuhan herba yang diambil 1 tahun. Akar tanaman bayam duri sama seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Memiliki daun tunggal. Berwarna kehijauan, bentuk segitiga. Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm dengan lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm. Ujung daun terbelah dan pangkal daun tumpul. Tangkai daun berbentuk bulat, panjang tangkai daun 0,5 sampai 9,0 cm. Arah tumbuhnya yaitu tegak lurus dengan tinggi 0,4-1

m. Bunga dalam tukul yang rapat, yang duduk di bawah ketiak, yang atas rapat menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya.

Menurut (Sudarsono, 2005) bayam (*Amaranthus spinosus*) habitatnya pada daerah yang kering atau tumbuh bersama tanaman lain dilahan yang kering. Bayam (*Amaranthus spinosus*) tumbuh baik di tempat-tempat yang cukup sinar matahari dengan suhu udara antara 25 - 35 Celcius. Tanaman ini mudah tumbuh didataran rendah hingga ketinggian 50-100 cm. Tanaman ini mudah berkembang dengan bijinya yang kecil-kecil. Bijinya bulat kecil dengan warna hitam. Bunganya termasuk bunga majemuk, kumpulan bunganya bentuk bulir untuk bunga jantannya sedangkan bunga betina bulat, yang dibagian bawah duduk di ketiak daun atau ujung atas, bagian atas karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan, padat berwarna hijau. Manfaat bayam (*Amaranthus spinosus*) menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti disentri, bisul, keputihan, gangguan pernafasan, bronkritis, serta memperlancar dan memperbanyak produksi ASI. Tanaman ini juga mempunyai sifat masuk meridian jantung dan ginjal. Menghilangkan panas (anti piretik), peluruh kemih (diuretik), menghilangkan racun (anti-toksin) menghilangkan bengkak, menghentikan diare dan membersihkan darah. Tanaman ini juga bersifat: rasa manis, pahit dan sejuk.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**

6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang.....	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)...	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuh lain.....	244
244b	Susunan bertulang daun tidak demikian, lengkap atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan daun urat seperti jala	249
249b	Daun tak memiliki serabut demikian. Bunga berbentuk berbaring	250
250b	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu	266
266b	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian	267
267a	Bunga berjejal dalam karangan bunga yang ditampilkan bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai	268
268a	Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269	Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak	270

270b Bunga berbilangan 5. daun mahkota berlepasan 41

Amaranthaceae

1b Daun tersebar 5

5a Panjang daun tenda bunga 6-8 mm. Bakail biji 1..... 5

Amaranthus

Kunci determinasi bayam (*Amaranthus spinosus*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b- 10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-
250b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-41.Amaranthaceae-1b-5a-5.

Amaranthus

Menurut (Steenis, 2013) bayam (*Amaranthus spinosus*) termasuk habitus herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

Sumber: (Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk tumbuhan yang habitus herba, yaitu tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Tumbuhan ini periodisitas annual, yaitu mempunyai umur hanya semusim. Biasanya satu tahun atau kurang, periodisitas annual biasanya tumbuh dengan cepat. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang berbulu. Bulu ini kalau di lihat dengan menggunakan mata telanjang tidak akan kelihatan, maka dari

itu harus menggunakan bantuan lup supaya terlihat lebih jelas. Warna batang tumbuhan ini yaitu hijau ke merahan.

Bunga pukol empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai sifat daun dengan tata letak berhadapan, jika daun di kanan dan di kiri sama sama duduk di buku daun yang saling berhadapan satu sama lainnya. Sedangkan bagian bunganya termasuk tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daun dari tumbuhan ini yaitu segitiga dengan pangkal daun rata sedangkan ujung daunnya yaitu meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun tumbuhan ini yaitu menyirip dengan tekstur daun seperti kertas, yaitu ketika di remas daun itu akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Bunga pukol empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga dan sangat berguna untuk menyelimuti mahkota bunga di dalam kondisi kuncup. Fungsi utama dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga kompilasi masih kucup dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota bunga mulai mekar. Biasanya kelopak bunga warna dan bentuknya menyerupai daun. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah karena warnanya yang warna warni. Keindahan mahkota bunga yang menarik para serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Putik (*stigma*) dilakukan sebagai tempat masuknya polen yang diperoleh dari kepala sari. Kemudian polen ini akan ditransfer ke bagian ovarium atau

inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Sedangkan benang sari merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia. Tumbuhan ini mempunyai buah berwarna hitam, dengan tepi buahnya tidak rata atau berkerut.

Menurut (Campbell, 2003) menyatakan bahwa bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) dikatakan bunga pukul empat karena biasanya mekar saat pukul empat sore, hal itu dikarenakan adanya rangsangan cahaya. Maka dari itu gerakan tersebut dinamakan dengan gerak fotonasti. Bunga ini termasuk dalam kelas Dicotyledones, yaitu kelas tumbuhan yang mempunyai biji berkeping dua, mempunyai kelopak bunga dengan kelipatan 4 sampai 5. Bunga ini termasuk bunga banci atau berkelamin dua (*hermaphroditus*). Tumbuhan ini mempunyai akar tunggang, daunnya berwarna hijau dengan tulang daun menyirip. Daunnya memiliki panjang sekitar 5–11 cm dengan lebar 4–7 cm. Tanaman ini juga memiliki bunga yang termasuk golongan bunga tunggal yang terletak di ujung batang atau flos terminalis, serta mempunyai daun pelindung yang saling menyatu. Bunganya termasuk ke dalam bunga banci aktinomorf atau sedikit zigomorf. Bunganya berbentuk segitiga seperti terompet dengan bagian ujung bertaju lima, benang sari pipih berjumlah 1-10, dan tersusun dalam dua lingkaran. Saat mekar, bunga tersebut berbentuk seperti terompet dan bisa berwarna kuning, merah, putih, merah muda, atau variasi warna bergaris. Bijinya berbentuk bulat berkerut, ketika muda biji berwarna hijau muda, setelah tua menjadi hitam. Biji yang dipecah berisi tepung berwarna putih yang dibalut oleh selaput berwarna kekuningan.

Menurut (Mulyani, 2006) bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) habitusnya herba dengan periodesitas annual atau semusim, panjangnya tumbuhan ini bisa mencapai 50-80 cm. Batangnya tegak lurus, bentuknya bulat dengan permukaan licin. Pada buku tumbuh daun dan cabang,

daunnya termasuk daun tunggal, berbentuk segitiga, panjangnya mencapai 5-8 cm dengan lebar 5-10 cm. Buah dari tumbuhan ini yaitu kecil, keras, permukaan berkerus dengan diameter \pm 5 mm. Manfaat dari tumbuhan ini yaitu daunnya berkhasiat sebagai obat bisul, akarnya untuk mengobati sembelit dan bengkak. Mengatasi keputihan, karena kandungan kompleks aktif serta baunya yang harum membuat bunga hari ini telah lama digunakan untuk meredakan dan mengatasi keputihan pada wanita. Bunga ini juga baik untuk diperbolehkan organ kewanitaan. Selain itu juga sebagai menangkal kanker, karena sifat antioksidan campuran dalam bentuk bunga yang berkhasiat menangkal radikal bebas dan mengatasi kanker. Mengatasi sakit maag, senyawa aktif dalam komposisi bunga ini berkhasiat mengatasi luka atau radang pada lambung.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**

12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak dengan ibu tulang daun	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun melebar, nyata beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan	

berwarna 42.

Nyctaginaceae

- 1b Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung 2
- 2a Panjang berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5..... 2.

Mirabilis

Kunci determinasi bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-1b-2a-2. *Mirabilis*

Menurut (Steenis, 2013) bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk habitus herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga \pm 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna warni (*bont*). Panjang tabung \pm 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter \pm 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang \pm 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan ciri-ciri morfologi dan aspek botani pada tumbuhan anak kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae yaitu:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, perodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang beralur dan kasar. Tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun meruncing dan ujung daun tumpul, tepi daun beringgit, urat daun sejajar dengan tekstur daun kasar dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sedangkan aspek botaninya yaitu meredakan stress, mengatasi bronkitis dan batuk, dan mengobati cacangan.
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus perdu, perodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar. Tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun tumpul dan ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daun tipis seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap, dengan alat lain daun pemikat. Sedangkan aspek botaninya yaitu mengatasi masalah pencernaan, mengobati batuk, sumber antioksidan, membunuh bakteri, dan mengganti antibiotik.
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus herba, perodesitas pirenial, sifat akar serabut. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang pipih dan kladodia, dan permukaan batang licin. Tata letak modifikasi batang, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun duri, pangkal daun roset batang dan ujung daun meruncing, tepi daun rata, tekstur daun berdaging dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sedangkan aspek botaninya yaitu untuk obat anti tumor, kanker, mengatasi diabetes, detoksifikasi dan sebagainya.

- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*) ciri-ciri morfologi yaitu habitus herba, periodesitas annual, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang licin. Tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul dan ujung daun terbelah, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daun tipis dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sedangkan aspek botaninya yaitu menghilangkan panas (anti piretik), peluruh kemih (diuretik), menghilangkan racun (anti-toksin) menghilangkan bengkak, menghentikan diare dan membersihkan darah.
- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus herba, periodesitas annual, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang berbulu. Tata letak berhadapan, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun segitiga, pangkal daun rata dan ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daun seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap, dengan alat lain daun pemikat. Sedangkan aspek botaninya yaitu tanaman hias, mengatasi keputihan pada wanita, menangkal kanker, dan mengatasi maag.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, "Tanaman Lengkap", <https://images.app.goo.gl/7Rei5thl2obdAKU26>. dalam *google.com*. 2017.
- Campbell, Neil, A, *Biologi Jilid 2 Edisi Kelima*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Chiito, "Amaranthus spinosus L", <https://lylaecyla.-wordpress.com/2012/10/24/-amaranthus-spinosus-1-2/>. dalam *google.com*. 2012.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia university, 1981.

- Fani, "Manfaat Daun Bogenvil", <https://fummyheralalam.com/2018/01/26/Manfaat-Daun-Bogenvil>. dalam *google.com*. 2018.
- Gembong, Tjitrosoepomo, *Taksonomi Umum*, Yogyakarta: Press Universitas Gajah Mada, 1993.
- Mulyani, Sri, *Anatomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Pietro, "Casuarina equisetifolia", <https://monaconature-encyclopedia.com/casuarina-equisetifolia-2/-?lang=en>. dalam *google.com*. 2019.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Steenis, C, G, G, J, *Flora*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013.
- Sudarsono, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY, 2005.
- Sulasmi, C, A, *Taksonomi Tumbuhan dan Biosistematik*, Bogor: IPB Press, 1980.
- Widya, Yasinta, *Tanaman Obat Indonesia*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 1989.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab:

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk ke dalam ordo Casuarinales. Ciri-cirinya yaitu habitus pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar ± 1 cm; bunga dalam ± 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segitiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing.

Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar.

- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), bayam (*Amaranthus spinosus*), dan bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk ordo Caryophyllales. Ciri-cirinya yaitu umumnya berupa terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Benang sari dalam satu lingkaran, berhadapan dengan tenda bunga atau dalam dua lingkaran. Bakal buah tenggelam atau menumpang, kebanyakan beruang satu dengan banyak 1 bakal biji yang kampilotrop, yang hampir selalu mempunyai 2 selaput biji, terletak pada tembuni yang sentral. Biji dengan lembaga yang bengkok mengelilingi perispermnya.